

EXPORTAÇÃO DE CACAU PARA A SUÍÇA: COMO ESSE PRODUTO PODE BENEFICIAR A EXPORTAÇÃO DE AMBOS OS PAÍSES.

Laura Laurentino da Silva¹, Luíza Cunha de Oliveira², José Abel de Andrade Baptista³, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, laurentinolaura4@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, luizacunha2012@gmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O artigo trata da exportação de cacau com destino a Suíça, tendo em vista que a Suíça é um grande produtor de chocolate, sendo o cacau a sua matéria prima, tal commodity gera grande impacto na economia brasileira e na balança comercial de ambos países. Abordamos esse tema com o objetivo de apresentar uma análise da exportação do cacau, de sua história, seu cultivo, e apontar os efeitos da exportação desse fruto na balança comercial brasileira nos períodos estudados (2014 a 2018). Utilizamos embasamento teórico com pesquisa bibliográfica em livros e artigos para entendimento dos termos e definições e, pesquisa descritiva através do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) com coleta de dados para atingir os objetivos. No decorrer deste artigo, serão apresentados dados que mostram o funcionamento da relação comercial entre Brasil e Suíça e os motivos que levam a Suíça importar cacau do Brasil. Os resultados obtidos nesse artigo mostram que o Brasil já é um grande exportador deste produto, porém com incentivos e investimentos de órgãos responsáveis esse mercado, possui um grande potencial para crescer mais em suas exportações, tanto para a Suíça, como para outros parceiros comerciais.

Palavras-chave. Exportação, Cacau, Brasil, Suíça.

ABSTRACT. The article deals with the exportation of cocoa destined to Switzerland, considering that Switzerland is a great producer of chocolate, being cocoa its raw material, such commodity generates great impact on the Brazilian economy and the trade balance of both countries. We approach this theme in order to present an analysis of cocoa exports, its history, its cultivation, and to point out the effects of cocoa exports on the Brazilian trade balance during the studied periods (2014 to 2018). We used theoretical basis with bibliographic research in books and articles to understand the terms and definitions and descriptive research through the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC) with data collection to achieve the objectives. Throughout this article, data will be presented that show the functioning of the trade relationship between Brazil and Switzerland and the reasons why Switzerland import cocoa from Brazil. The results obtained in this article show that Brazil is already a major exporter of this product, but with incentives and investments from responsible agencies this market has great potential to grow more in its exports, both to Switzerland, and to other trading partners.

Keywords. Export, Cocoa, Brazil, Switzerland.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas em livros e artigos e de pesquisas descritivas no site do MDIC, MAPA entre outros. O estudo abaixo também mostra a evolução da semente do cacau até o produto já pronto para a venda e como a comercialização de uma matéria prima pertencente ao Brasil, impacta na economia e balança comercial de ambos países.

O comércio exterior vem crescendo como consequência natural da integração do mundo e através da necessidade de troca de bens e serviços entre os povos. Com todos os avanços - culturais, econômicos, políticos e, principalmente, o tecnológico - resultantes da globalização, o comércio entre as nações tornou-se indispensável para o seu desenvolvimento.

As exportações podem ser consideradas como fonte de riqueza e oportunidade de aumento de faturamento por parte das empresas; como alternativa de escoamento de sua produção, apresenta-se como grande oportunidade não só de aumento de faturamento, mas de aumentar o reconhecimento dos seus produtos, bem como a qualidade deles.

O Brasil é um país com abundância em terras férteis e clima propício para o cultivo de determinados produtos. Com isso, o desenvolvimento tecnológico e o apoio por parte do governo pode gerar o aumento da economia, bem como abrir portas para o aumento da exportação de mercadorias, como o cacau, que é uma matéria prima fundamental para a fabricação do chocolate.

A intenção em elaborar um estudo sobre a exportação de cacau para a Suíça é buscar um maior conhecimento do mercado suíço, ter mais informações sobre o país e entender os motivos que o levam a importar cacau do Brasil.

O cacau é um fruto que gera uma grande renda para o país, assim também para os seus produtores. Conforme os anos, o processo de cultivo do cacau passou por diversas mudanças assim como o processo de exportação.

O objetivo geral é analisar desde o início da história do cacau, seu cultivo e que resultados de sua exportação geram para a economia brasileira. Após apresentado os dados, o objetivo passa a ser o entendimento dos motivos do por que exportar para a Suíça, portanto a problemática é: Por que exportar cacau para a Suíça e que benefícios isso traz para ambos países?

O cacau é um fruto que gera uma grande renda para o país, bem como para os produtores do mesmo. Com um estudado delimitado entre os anos de 2014 a 2018, os dados apontam como a balança comercial se movimenta com a exportação dessa commodity.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOVIMENTAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL

“Os países, assim como fazem as empresas, devem ter um sistema de registro de tudo aquilo que se movimenta financeiramente do e para o exterior, para que, em dado momento se possa conhecer a situação financeira do país” (KEEDI, 2015, p.97).

A balança comercial é onde se registra todos os movimentos financeiros referentes a importação e exportação de mercadorias do país. Essa balança pode se apresentar em alguns momentos superavitária, ou seja, quando há um maior número de exportação ou importação, ou deficitária, quando o número de exportação ou importação se encontra relativamente baixo.

Em 2018, Segundo o MDIC, o saldo da balança comercial brasileira foi de US\$ 58.033,42 bilhões,

sendo considerado pelo ministério da economia o segundo melhor desempenho desde 1989. Esse resultado é a diferença entre os saldos de importação e exportação. As exportações alcançaram US\$ 239.264 bilhões, com uma variação de 9,9% de 2017 para 2018. Já as importações tiveram uma variação de 20,2%, alcançando um saldo de US\$ 181.230,6 bilhões.

Por fator agregado, houve crescimento das exportações de produtos básicos e manufaturados, enquanto os produtos semimanufaturados registraram redução.

Na figura 1 é possível identificar os dez principais destinos de exportação. Em primeiro lugar temos a China, sendo os principais produtos exportados para esse país commodities agrícolas e minerais: soja, petróleo em bruto, carne bovina, carne de frango, algodão em bruto, entre outros. Em décimo lugar temos a Índia, que se encontra atrás de Alemanha, Espanha México e Japão respectivamente.

Figura 1: Os dez principais destinos de exportação

Fonte: MDIC (2019)

Nas importações, os dez principais parceiros comerciais brasileiros são semelhante aos da exportação. As importações foram majoritariamente compostas por combustíveis, insumos e bens de capital.

Figura 2: Os dez principais destinos de importação

Fonte: MDIC (2019)

2.2 EXPORTAÇÃO

De acordo com Keedi (2015) exportação é o ato de remeter uma mercadoria a outro país, mercadorias essas que sejam de interesse do importador e que proporcione vantagem a ambos envolvidos na sua comercialização.

Já para Rodrigues (2010) exportação é a venda de produtos para fora do estado, cidade ou país.

Ainda segundo Keedi (2015) os países exportam por diversos motivos, um deles é o fato de possuir recursos abundantes de uma determinada mercadoria e assim realizar uma exportação para aquele que não possui.

Segundo Rodrigues (2010) é necessário sempre lembrar que não existe apenas a fronteira de um país para exportar, devemos explorar todo o território estrangeiro.

A exportação proporciona a abertura do país para o mundo, assim como a importação. É uma forma de se confrontar com outros concorrentes além de adquirir técnicas e conceitos que não teria acesso, pois está lidando com diferentes países e culturas.

De acordo com Minervini (2005, p. 5) a maior vantagem de uma exportação é a de possibilitar o confronto com outras realidades, outros concorrentes, outras exigências. Tudo isso leva a uma maior competitividade.

A exportação possui duas espécies, sendo elas:

1. Direta: Onde a exportação é realizada pelo próprio produtor, que se relaciona diretamente com o importador. Para que essa atividade seja possível, é necessário que o exportador conheça todo o processo de exportação, como documentação necessária, o mercado, etc. De acordo com o Segre (2010) esse tipo de exportação elimina o uso de intermediários.

2. Indireta: A exportação é realizada através de empresas intermediárias. Nesse tipo de atividade, o produtor não é responsável pela comercialização externa do produto.

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UMA EXPORTAÇÃO

Assim como todas operações que envolvem grande circulação de mercadorias e dinheiro, a exportação de bens e serviços possui vantagens e desvantagens aos envolvidos.

As vantagens que constituem o procedimento de exportação, engloba uma grande e maior produtividade do país exportador em decorrência do aumento da escala de produção. Além disso, resulta na redução da carga tributária em virtude da compensação do recolhimento dos impostos internos.

As empresas que operam uma exportação se aperfeiçoam em se anteciparem nas tendências do mercado, visto que precisam atender às normas e aos padrões internacionais.

Embora haja a ocorrência de muitos ganhos com operações de exportação voltadas a mercadorias e serviços, existem desvantagens neste processo, como por exemplo, o tempo de retorno financeiro de longo prazo, visto que as primeiras exportações podem não ser tão satisfatórias quanto a empresa esperava ou a decorrência das diferenças culturais, tornando necessário um maior cuidado com as mercadorias que serão exportadas a fim de que elas cheguem em perfeito estado.

2.4 MOVIMENTAÇÃO DE CACAU POR ANO NO BRASIL

O cacauero, também conhecido como cacahualt ou Theobroma cacao, era uma árvore considerada sagrada. O cacau foi utilizado pela primeira vez há mais de 3000 anos no país que hoje conhecemos como México. O clima quente e úmido era ideal para o cultivo do fruto. Os povos que habitavam a região naquela época, acreditam que esse fruto era sagrado e por isso seu cultivo era acompanhado de solenes cerimônias religiosas. Os grãos eram utilizados para preparação de uma bebida amarga e muito temperada chamada “xocoalt”, bebida essa considerada sagrada que seria fonte de energia e sabedoria. Os grãos do cacau também funcionavam como moeda e muitas vezes eram oferecidas aos deuses como sacrifício.

Com o passar dos anos, o cacau ganhou grande importância econômica com a expansão do seu consumo, o que o levou a várias regiões, com condições de clima e solo semelhantes às do seu habitat natural. Em consequência, as suas sementes foram se disseminando gradualmente pelo mundo. Estima-se que em meados do século XVIII, o cacau tenha chegado ao Sul da Bahia.

Desde a semente ao chocolate já pronto para o consumo, a cadeia produtiva do cacau se reinventa e gera transformação social. Além disso, nas regiões produtoras, a cultura cacauera mobiliza uma forte rede de mão de obra e grande impacto social, econômico e cultural.

O Brasil é o sétimo maior produtor de cacau no mundo, sendo os maiores estados produtores Pará, Rondônia, Bahia, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso e, o país possui uma capacidade no país que permite atualmente a moagem de 275 mil toneladas de amêndoas.

Segundo o levantamento realizado pelo balanço da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), no ano de 2018, o Brasil importou mais de 85 mil toneladas de chocolate, sendo a maior parte proveniente da Suíça, e 35,5 mil de derivados de cacau, importados da Indonésia, Holanda e Costa do Marfim.

No segundo semestre de 2015, o sul da Bahia retomou sua participação no mercado mundial de exportação de cacau, do qual estava afastada havia mais de 20 anos por consequência da doença da vassoura-de-bruxa nas lavouras da fruta que devastou as plantações da fruta da região em fins dos anos de 1980. A exportação de amêndoas de cacau - avaliadas em R\$ 15 milhões resultou em novas expectativas para os cacauicultores baianos, de acordo com a Comissão Executiva do Plano da

Lavoura Cacaueira (CEPLAC), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019)

De acordo com especialistas da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), se o processo de beneficiamento das amêndoas do cacau é realizado de forma correta, o produtor consegue eliminar perdas, reduzir custos, ganhar peso do cacau seco e, conseqüentemente, ter mais lucratividade.

Entre 2005 e 2018, o Pará produziu mais de 116 mil toneladas de cacau, em aproximadamente 180 mil hectares, somando uma produção de pouco mais de 122 mil toneladas somente no ano passado. Além disso, a participação do estado no cenário nacional passou de 18%, no ano de 2005, para 53% em 2018.

O PIB da cadeia produtiva do cacau ultrapassa R\$ 20 bilhões atualmente, gerando um alto valor na indústria processadora de amêndoas e na produção de chocolate.

A figura 4, mostra os resultados na produção e cultivo da semente de cacau em diversos estados do Brasil.

Figura 4: Produção, área colhida e número de produtores - ano 2019

Fonte: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (2019)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas em livros, revistas e artigos.

Para Martins e Theóphilo (2016, p. 52), uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos etc. Busca conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema.

Também utilizamos de pesquisa quantitativa, coletando dados que comprovem os fatos. Essa pesquisa foi realizada em sites como o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), entre outros.

Conforme Moreira (2002) na pesquisa quantitativa a coleta de dados enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que permitem verificar a ocorrência ou não das consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) ou não das hipóteses.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O relacionamento comercial entre Brasil e Suíça é harmoniosa e de longo prazo. De acordo com a Swisscam Brasil (2018), o Brasil ocupou em 2017 a 27ª posição como principal parceiro comercial da Suíça.

A Suíça é a 18ª maior economia de exportação do mundo e 2ª na economia mais complexa de acordo com o Índice de Complexidade Econômico (ICE). Em 2017, a Suíça exportou US\$ 285 Bilhão e importou US\$ 273 Bilhão, resultando em um saldo comercial positivo de US\$ 12 Bilhão. Em 2017, o PIB da Suíça foi de US\$ 678 Bilhão e seu PIB per capita foi de US\$ 64,7 Mil.

As exportações da Suíça são lideradas por Ouro em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó, seguido por medicamentos. A importação da Suíça de Cacau Inteiro ou Partido, Em Bruto ou Torrado, em 2017, ficou em aproximadamente US\$ 127 milhões, sendo do Brasil proveniente US\$ 196k (mil). Segundo o Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, referente ao intercâmbio entre os dois países o Brasil exportou para a Suíça US\$ 811 milhões e importou US\$ 2,24 bilhões. Nas importações, esses valores apresentam uma variação positiva de 13,5%, em relação a 2017. Nas exportações, os mesmos valores apresentam uma variação significativa de 2,3%.

Em 2018, os principais parceiros comerciais do Brasil na exportação de cacau foram respectivamente Bélgica, França, Japão, Holanda e Suíça. Neste artigo temos como foco a exportação de cacau para a Suíça, por isso vamos realizar uma análise dos dados exportados para este país.

Na América Latina, o Brasil é o principal parceiro econômico da Suíça sendo responsável por aproximadamente 22% dos negócios suíços na região, de acordo com o Swisscam Brasil (2018).

Segundo o MDIC, em 2018, o Brasil exportou aproximadamente 615 toneladas de cacau. A Suíça obteve uma participação de 7,4% nessas exportações de cacau, sendo o seu valor FOB correspondente a US\$195.161 milhões. Na exportação total de produtos a participação da Suíça foi cerca de 1,24%.

Nos gráficos a seguir, é possível observar os principais países importadores de Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado. Esses valores foram avaliados através do valor FOB (em milhões) de cada importação.

Gráfico 1: Exportação em valor FOB 2014 (US\$ milhões)

Fonte: Autores (2019)

Segundo dados do ComexStat, no ano de 2014, a Suíça possuía uma participação relativamente boa em relação aos outros parceiros comerciais do Brasil. 13% de todo cacau tinha como destino a Suíça. Através do gráfico é possível observar também que os valores de exportação de cacau para cada país estavam praticamente equilibrados.

Gráfico 2: Exportação em valor FOB 2015 (US\$ milhões)

Em 2015, a exportação de cacau para a Suíça obteve uma queda drástica, comparada com esses quatro parceiros comerciais, as exportações ficaram 0%, assim como a Bélgica. Ou seja, a exportação de cacau para a Suíça teve um valor muito baixo, em valor FOB US\$6.171. A França obteve um desempenho de 3%, enquanto a Holanda conseguiu um grande destaque.

Gráfico 3: Exportação em valor FOB 2016 (US\$ milhões)

No ano de 2016, teve uma recuperação em exportações para a Suíça, em comparação com o ano

anterior. Enquanto a Holanda, que no anterior se destacou, nesse ano os principais importadores de cacau brasileiro foram França e Japão.

Gráfico 4: Exportação em valor FOB 2017 (US\$ milhões)

Fonte: Autores (2019)

Em 2017, as exportações de cacau para a Suíça entraram novamente em queda, apenas 1 % se destinou a Suíça. Assim como no anterior, o Japão continuou sendo um dos maiores importadores de cacau.

Gráfico 5: Exportação em valor FOB 2018 (US\$ milhões)

Fonte: Autores (2019)

No ano de 2018, a Suíça aumentou positivamente sua participação, 8% de cacau brasileiro foram importados pela Suíça.

Notamos então que a importação de Cacau brasileiro pela Suíça não é tão constante como os outros países, Japão e França,

Um dos motivos para essa “montanha-russa” na importação de cacau pode ser o tipo do produto produzido em solo brasileiro. Além de importar cacau do Brasil, a Suíça possui outros grandes parceiros nesse ramo, Gana e Costa do Marfim. Esses países africanos possuem a especialização em cacau orgânico.

Nos últimos anos o Brasil começou a se especializar no cultivo desse tipo de cacau, que é considerado mais saudável que o cacau normal e sustentável para o meio ambiente, essa espécie de cacau já é produzida a muitos anos nos países africanos.

Essa especialização em um novo tipo de cacau, e a preocupação em cultivar produtos que ajudem o meio ambiente, pode ser um dos motivos para a Suíça voltar a importar grandes quantidades de cacau do Brasil.

5. CONCLUSÃO

O estudo desenvolvido, neste trabalho, teve como escopo geral levantar as principais informações a respeito de dois países: Brasil e Suíça, ressaltando a exportação do cacau para a Suíça. Através dos estudos e temas abordados, constatou-se que é de fundamental importância conhecer o país importador envolvido. A Suíça é um país promissor para trocas comerciais, altamente desenvolvido e membro da Associação Europeia de Livre Comércio, porém não faz parte da União Europeia.

A partir dos dados levantados nesta análise, podemos compreender que a exportação brasileira precisa de investimentos que estimulem e viabilizem o seu desenvolvimento de forma que seu desempenho esteja lado a lado com seu potencial de crescimento nas commodities e em seu território fértil para produção de alimentos.

Tendo em vista os cuidados necessários na produção e cultivo de sementes, existe uma necessidade de mais levantamentos e pesquisas sobre a sustentabilidade e mantimento do processo do cacau e, de que forma agricultores e pessoas responsáveis e envolvidas podem aprimorar a realização deste trabalho.

Cabe as instituições governamentais e entidades públicas, o subsídio para que propostas de melhoramento sejam efetuados nos campos e territórios onde são realizadas o cultivo do cacau. De forma que envolvam mais tecnologia e viabilidade para trabalhos e, conseqüentemente fornecedores e consumidores.

Além disso, há uma necessidade de maior engajamento por parte do mercado de negociações nas exportações e do envolvimento governamental em disporem alternativas de inovação e maior estruturação de equipamentos e especialização necessária e qualidade de trabalho adequada.

Com essas mudanças, ambos os países, Brasil o exportador do cacau e a Suíça, terão mais valor no seu produto. Assim, podemos responder a problemática: por que exportar para a Suíça e quais os benefícios para ambos os países? A Suíça é uma grande produtora de chocolate, O chocolate feito com cacau brasileiro, após essas propostas, terá mais qualidade, e o cacau, uma grande commodity do Brasil, trará mais visibilidade para o país, além de agregar maior valor no PIB.

Conclui-se, portanto após o estudo, que o mercado de exportação de cacau bruto para a Suíça é bastante promissor, com investimentos no cultivo do cacau e estratégias bem definidas, o Brasil pode ascender em relação a posição de parceiro comercial da Suíça, bem como na posição de país produtor de cacau.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA BRASIL. **Balança comercial brasileira teve superávit de US\$ 58,3 bi em 2018.** Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-01/balanca-comercial-brasileira-teve-superavit-de-us-583-bi-em-2018>. Acesso em: 15 set. 2019.
- CANAL RURAL. **Retomada das exportações de cacau dá novo ânimo aos produtores.** Disponível em: <https://canalrural.uol.com.br/noticias/retomada-das-exportacoes-cacau-novo-animo-aos-produtores-59771/>. Acesso em: 20 set. 2019.
- CEPLAC. **Cacau: história e evolução.** Disponível em: http://www.ceplac.gov.br/radar/radar_cacau.htm. Acesso em: 4 out. 2019.
- DIAS, Rinaldo; RODRIGUES, Waldemar. **Comércio exterior: teoria e gestão.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- DICIO. **Significado de Exportação.** Disponível em: <https://www.dicio.com.br/exportacao/>. Acesso em: 4 out. 2019.
- KEEDI, Samir. **ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas.** 5. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015.
- MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Brasil mantém no Pará maior banco de material genético de cacau do mundo.** Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-mantem-no-para-maior-banco-de-material-genetico-de-cacau-do-mundo>. Acesso em: 27 set. 2019.
- MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Brasil quer ganhar posições na produção mundial de cacau e chocolate Cacau do Brasil.** Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-quer-retomar-protagonismo-no-cenario-global-de-cacau-e-chocolate>. Acesso em: 27 set. 2019.
- MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas.** São Paulo: Atlas, 2016.
- MDIC. Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Comex Vis: Brasil (Geral).** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-brasil>. Acesso em: 13 set. 2019.
- MDIC. Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Comex Vis: Países Parceiros.** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-pais?pais=che>. Acesso em: 13 set. 2019.
- MDIC. Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Comex Vis: Principais Produtos Exportados.** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-ppe?ppe=1075>. Acesso em: 13 set. 2019.
- MDIC. Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Exportações em 2018 alcançam o maior valor dos últimos 5 anos.** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article/61-noticias/3777-exportacoes-em-2018-alcancam-o-maior-valor-dos-ultimos-5-anos>. Acesso em: 13 set. 2019.
- MINERVINI, Nicola. **O exportador: ferramentas para atuar com sucesso nos mercados internacionais.** 5. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2008.
- MOREIRA, Daniel A. Pesquisa em administração: origens, usos e variantes do método fenomenológico. In: **Encontro Nacional Da Associação Nacional dos Programas De Pós-Graduação e Pesquisa em Administração**, 26, 2002, Salvador. Anais... Salvador: ANPAD, 2002

MUNDO EDUCAÇÃO. **Exportação e importação.** Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/exportacao-importacao.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

OEC: O OBSERVATÓRIO DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA. **Suíça.** Disponível em: <https://oec.world/pt/profile/country/che/>. Acesso em: 11 out. 2019.

OEC: O OBSERVATÓRIO DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA. **Where does a Suíça import Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado from?** Disponível em: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/che/show/1801/2017/. Acesso em: 11 out. 2019.

RECEITA FEDERAL. **Exportação.** Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao>. Acesso em: 4 out. 2019.

SEGRE, German. **Manual prático do comércio exterior.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SWISSCAM BRASIL. **Relatório de Comércio Bilateral.** Disponível em: <https://swisscam.com.br/publicacao/relatorio-de-comercio-bilateral/>. Acesso em: 4 out. 2019.

YOUTUBE. **Desenvolvimento sustentável:** O cultivo do cacau orgânico na ilha de São Tomé. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=T2Aks6jsFAI>. Acesso em: 24 set. 2019.